

Received-Makale Geliş Tarihi 30.12.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (127),45-53

Research Article /Araştırma makalesi
10.5281/zenodo.18445639

Elçin Gafarlı

<https://orcid.org/0000-0001-7296-8334>

Azerbaycan Devlet Medeniyet ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Doktora Adayı, Baku/Azerbaijan

ROR Id: <https://ror.org/0080c1a18>

XX. Yüzyılın Sonlarında Türk Halklarının Tiyatro Yaşamında İdeolojik ve Estetik Gelişimin Eğilimleri

Trends in Ideological and Aesthetic Development in the Theatre life of Turkic Peoples in the Late 20th Century

ÖZET

Aynı kökten gelen halkların sahne sanatları ve tiyatro yaşamındaki sorunlar ile iki yüzyılın kesiştiği noktada gözlemlenen ideolojik, kültürel ve estetik bakış açısı ele alınmaktadır. Araştırmanın kapsadığı yıllarda, Türk halklarının tiyatroları, kendi ideolojik ve sanatsal yönelimlerini belirlemek için çeşitli düzeylerde arayışlar içindeydiler. Yazarlar tema ve kahraman arayışında, yönetmenler ise sanatsal yönelim seçiminde açıkça tereddüt ediyorlardı. Yeni yönetmenlerin yetersizliği, sahnelenen eserlerin kalitesini olumsuz etkiliyordu. Türk tiyatrosunun aksine, o dönemde SSCB'ye dahil olan Türk dilli ülkelerin tiyatroları, tamamen farklı ideolojik ve estetik koşullarda faaliyet gösteriyordu. O dönemde önemli olan, Türk halklarının sahne hayatında yetenek ve entelektüel birikimiyle öne çıkan yeni tiyatrocular ve yazarların ortaya çıkmasıydı. İşte bu sanatçılar, sonraki yıllarda somut yaratıcı örneklerle, sanatsal ifadenin olanaklarını, faaliyetlerin ölçeğini, hareketin yönünü, genel felsefesini, toplumdaki yerini ve toplumdaki anlamsal yeteneğini değiştirebileceklerini kanıtladılar.

Anahtar Kelimeler: Türk halkları, tiyatro, yönetmen, repertuar, gösteri.

ABSTRACT

The article examines the problems of performing arts and theatrical life of peoples of the same origin, as well as the ideological, cultural and aesthetic views observed at the turn of two centuries. During the years covered by the study, theaters of the Turkic peoples conducted various searches in the area of defining their ideological and artistic direction; authors were in search of a theme and a hero, and directors were clearly hesitant in choosing an artistic direction. The lack of new directors affected the quality of the productions. Unlike Turkish theatre, theatres in the Turkic-speaking countries that were part of the USSR at that time operated under completely different ideological and aesthetic conditions. Significant at that time was the appearance in the stage life of the Turkic peoples of new theatrical figures and authors distinguished by their talent and intellectual reserve. It was precisely these figures who, in subsequent years, were able to demonstrate through concrete creative examples that they were capable of changing the possibilities of artistic expression, the scale of activity, the direction of a movement, its philosophy as a whole, its place in society, and its capacity for meaning in society.

Keywords: Turkic peoples, theatre, director, repertoire, performance.

1. GİRİŞ

Dünya halklarının tiyatro tarihinin deneyimi, çeşitli toplumların içinde buldukları sosyo-kültürel ortamda, toplumun siyasi, sosyal, kültürel, ideolojik-estetik yüzünü ifade ederek gerçekleştirdikleri öz ifade girişimlerinin, tiyatro sanatını dönemin hem siyasi-sosyal hem de sosyo-kültürel göstergelerinin taşıyıcısı olarak önde gelen bir konuma getirdiğini kanıtlamaktadır. Dünya tiyatrosunu etkisi altına alan kültürel ve estetik süreçler, Türk halklarının tiyatro kültüründe de iz bırakmıştır. 20. yüzyılın sonlarında, Türk cumhuriyetlerinin tiyatroları, başarıya ulaşmak için faaliyet ömürlerinin farklı aşamalarında örgütsel, ideolojik, mali, ulusal personel ve yaratıcı sorunları çözmek zorunda kaldılar. Bütün bu tiyatrolar, faaliyetleriyle günümüz çağına ayak uydurmaya çalışmış ve repertuar seçiminden sanatsal sorunların çözümüne kadar sanatsal ve estetik arayışlarında, dünya tiyatro ağının yaratıcı uyumuna yaklaşmayı hedeflemiştir.

2. TÜRK HALKLARININ TİYATRO YAŞAMI

2.1. Türk Tiyatrosu

Geçtiğimiz yüzyılın yetmişli yıllarının, altmışlı yıllarda başlayan ekonomik, sosyal ve siyasi krizin Türk toplumunun tüm yaşam alanlarını farklı şekillerde etkilediği yıllar olduğu defalarca dile getirilmiştir. Ülkenin siyasi-ekonomik ve sosyal-kültürel yaşamında gözlemlenen niteliksel değişikliklerle bağlantılı olarak, kültür ve sanat alanındaki görüşler somutlaştı ve yönler belirlendi. Bu dönemde, doğal olarak, tiyatro sanatı da belirli değişikliklere uğradı. Böylece, ideolojik ve estetik görüşlere dayanarak, "toplumsal tiyatro", "siyasi tiyatro", "devrimci tiyatro", "epik tiyatro" kavramları hem toplumsal ortamda hem de bilimsel ve teorik görüşlerde geniş tartışmalara yol açmış ve tiyatroların faaliyet yönlerini belirlemiştir.

Bu dönemde, Türkiye'de ortaya çıkan özel tiyatroların giderek dağıldığı, büyük fikirleri ve sanatsal hedefleri gerçekleştirebilecek organize bir yaratıcı kolektif ve topluluk oluşturamadığı ve faaliyetlerini sınırlı bir kapsamda sürdürmek zorunda kaldığı şeklinde bir başka eğilim de göze çarpmaktadır. Bu bölünmenin nedenlerinden biri, bazı genç sanatçıların daha "doğru" bir yönelimde tiyatro kurma konusundaki coşkulu girişimleriyle ilgiliydi; bu sanatçılar, amatör gruplar düzeyinde oyunlar hazırlıyorlardı.

Niteliksel gelişimin yeterince niteliksel hale gelmesini engelleyen sorunlar arasında, Türkiye'de tiyatro yönetmenleri yetiştiren çok az eğitim kurumu olması ve tiyatro eğitimi veren kurumların hızla yayılması nedeniyle nitelikli öğretmenlerin yetersizliği yer almaktadır. Yeni yönetmenlerin olgunlaşmamışlığı, sahnelenen eserlerin kalitesini etkiliyor ve yeni açılan bölümlerin çoğunda, eğitim sistemine yeni girmiş ve yeterli deneyime sahip olmayan gençlerin veya diğer kurumlardan gelen ve zaman zaman seminer düzeyinde katkı sağlayan sanatçıların ders verdiği görülüyor. Derslerin çoğu, bu alanda eğitim almamış öğretim görevlileri tarafından verilmektedir (Yüksel, 2019).

XX. yüzyılın sonlarında Türkiye'nin tiyatro hayatında yenilikçi olduklarını ilan eden tiyatro gruplarının ortaya çıktığını belirtmek gerekir. Sahneyi mahkeme salonu olarak gören bu grupların gösterileri, çoğunlukla siyasi konulara adanmıştı. Shakespeare, Schiller, Çehov gibi klasiklerin ve Pinter, Dürrenmatt, Beckett, Ionesco gibi ünlü oyun yazarlarının oyunlarının yanı sıra, tiyatroların repertuarında yerel yazarların eserleri de yer alıyordu. Tam da bu yıllarda, Türk yazar Vasıf Öngören'in "Asiye Nasıl Kurtulur?" eseri üzerine hazırlanan oyun, bunun en çarpıcı örneğidir.

Yeni neslin estetik eğitimine verilen önem, Türk tiyatro sanatının geleceği açısından özel bir öneme sahip olan bu dönemin en önemli sosyo-kültürel olayı olarak değerlendirilebilir. Toplumda tiyatronun izleyicilerini çocukluktan itibaren eğitmeye başlaması gerektiği yönünde bir görüş oluşmaya başladı. Bugünün çocuğu, yarının gençliği, geleceğin potansiyel izleyicisidir. İstanbul tiyatrolarına bugünlerde izleyici akını yaşıyorsa, bunun sebebinin geçmişin çocuk tiyatrolarında ve öğrenci oyunlarında aranması gerektiği bir sır değil. Bu açıdan bakıldığında, Muhsin Ertuğrul'a göre o dönemin tiyatro sanatının en önemli sorunu "Çocuk Tiyatrosu" sorunuymdu.

O yıllarda Türk tiyatrosu, çeşitli derecelerde ekonomik ve yaratıcı zorluklarla karşı karşıya kaldı. Örneğin, ülkenin en büyük şehri olan İstanbul'da sosyal ve ekonomik zorluklar nedeniyle birçok özel tiyatro kapandı. Türk toplumunda uzun yıllar boyunca şekillenen estetik zevk düzeyinin ortaya çıktığı açıktır. Özel tiyatroların faaliyetlerinde yenilikçilik girişimleri hissedilse de ne yazık ki, onların bireysel yaratıcı yetenekleri, sanatsal ifade olanakları ve en önemlisi, seçtikleri oyunlar çağdaş içerikten uzaktı. Özel tiyatrolar hızla çöküşe geçse de boşluklar hızla dolduruldu. Tiyatroların repertuarında, güncelliği ve sanatsal değeri düşük oyunların yanı sıra, yeterli ideolojik ve estetik düzeye sahip oyunlar da yer alıyordu. O dönemde, İstanbul seyircisinin büyük ilgisini çeken, Mehmet Ulusoy'un Paris'ten gelerek Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelediği B. Brecht'in "Kafkas Tebeşir Dairesi" adlı oyunu oldu. Çünkü bu oyun, hem kültürel-yapısal hem de estetik sahne düzenlemesi açısından çağdaş olup, Türkiye'nin tiyatro yaşamını dolduran basit içerikli ve zayıf sanatsal ifade gücüne sahip geleneksel oyunlardan ciddi şekilde farklıydı. Örneğin, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda bir sezon boyunca "Atmasyonya Berberi", "Beş Kuruş Etmez Oyun", "Godot Geldi", "Saloz'un Mavalı", "Gençliğin Tatlı Sesi", "Balaban Ağa", "Erkek Satı", "Sakarca" adlı oyunlar sahnelendi. Bu oyunların "misafirleri" olan seyirciler, gerçek bir yaratıcılık örneğini ve sanatın seviyesini takdir etme fırsatı buldular.

Buna rağmen hem devlet hem de belediye tiyatrolarının faaliyetlerinde, özellikle organizasyonel ve yaratıcı alanda, hala ciddi eksiklikler, büyük ve küçük sorunlar vardı. Tiyatro sanatının en yaygın yaratıcı ilkeleri olan oyunculuk, sanatçılık, tiyatro koşulları, en basit mesleki beceriler incelenmiyordu ve ilkel ifade yöntemleri yaygınlaşmıştı. En tuhaf olan şey, tiyatro pratiğinde, aktörlükte de dahil olmak üzere, okul kavramının hiç var olmaması, bunun yerine birbirine benzemek, açıkça taklit etmek gibi bir eğilimin yaygınlaşmasıdır. Sonuç olarak, tiyatro düşüncesinin yerine, Türkiye'nin sahne sanatlarına basit bir icra tarzı, oyunculukta tekrarlama ve yaratıcı tekdüzelik getirmiştir. Bunun birçok nedeni sayılabilir, ancak bunların arasında başlıcaları, oyunların yanlış seçilmiş sahnelerde oynanması, eğitilmiş aktörlerin klasik konservatuvar eğitiminde öğrendikleri mimik, duruş ve fiziksel sahne hareketlerine aşırı vurgu yapmalarıdır. O yılların sahne sanatının durumu hakkında tiyatro eleştirmeni Ayşegül Yüksel şöyle yazmıştır: "*Ülke düzeyinde yavaş yayılma dönemine bağlı olan, izleyici tarafından yönlendirilmeyen ve izleyicinin önünde ilerlemeyi bilmeyen tiyatro sanatı, mevcut kurumlarla deneyim kazanarak ve hatalar yaparak ilerlemeye çalışıyor*" (Yüksel, 2019).

Türk tiyatro sanatının sorunları arasında öncelikle yerel dramaturjinin eksikliği ve oyunların sanatsal sahneye aktarımının düşük seviyesi dikkat çekmektedir. Ayrıca, mevcut durumda yerel yazarların eserlerine karşı kayıtsız tavırdan şikayetçi oldukları, tiyatro yönetmenlerinin ise her fırsatta yerel oyunların edebi ve sanatsal düzeyde olmadığını belirttikleri de dikkat çekmektedir. Oysa hem tiyatro ekibi hem de seyirciler arasında, o dönem için önemli ve doğal bir nesil değişimi süreci yaşanıyordu.

1960'ların entelektüel seyircisi, 1970'lerde Türk tiyatrolarında müzik ve eğlenceye daha fazla önem veren seyirci kitleleriyle yer değiştirdi. Estetik taleplerin azalması, tiyatroların oyun seçimini etkiledi ve tiyatroların yaratıcı seviyesi düştü. Estetik standartlar o kadar düştü ki, Türk tiyatro sanatının başarılı bir geleceği olduğuna dair şüpheler arttı. Mevcut durumu kabul edilebilir bulanlar, tiyatro sanatını bir iş veya hizmet alanı olarak değerlendirerek Türkiye'nin kültürel yaşamına ne kadar zarar verdiklerinin farkında değillerdi. Ayrıca, dönün yazarlarının eserleri ile günümüzün yazarlarının eserleri arasındaki ideolojik ve sanatsal düzey farkı, Türkiye'nin dramaturji alanındaki geri kalmışlığının acı bir kanıtıdır ve bu durum, ülkenin tiyatro sanatının dilbilimsel ve stilistik özelliklerini zayıflatmıştır.

Türkiye'deki tiyatrodan farklı olarak, o dönemde SSCB'ye dahil olan Türk dilli ülkelerin tiyatro kültürü, tamamen farklı ideolojik ve estetik koşullarda işliyordu. Geçen yüzyılın 60'lı ve 70'li yıllarından 80'li yılların ortalarına kadar, toplumsal ve tarihsel gerçeklikte Sovyet edebiyatı ve sanatının durgunluğu dikkat çekiyordu. Ancak burada, tüm konjonktürel ve ideolojik baskıya rağmen, o yıllarda edebiyat ve sanat alanında yeni isimler ve yeni imzaların ortaya çıktığını belirtmek gerekir. Bu dönemde, SSCB'ye dahil olan ülkelerin tiyatrolarında, Türk halkları da dahil olmak üzere, yetenek ve entelektüel birikimiyle öne çıkan yeni tiyatro liderlerinin ve yazarların ortaya çıkması dikkat çekici bir olaydı. İşte bu sanatçılar, sonraki yıllarda somut yaratıcılık örnekleriyle, sanatsal ifadenin olanaklarını, faaliyetlerin ölçeğini, hareketin yönünü, genel felsefesini, toplumdaki yerini ve anlamsal yeteneğini değiştirebileceklerini kanıtladılar. Bu dönemde, her tiyatrodaki farklı bir uyum içinde "*sahneye yansıtma, sanatsal fikirlerin arayışı*" gözlemleniyordu (Иманкулов, 2003).

2.2. Kazak Tiyatrosu

İncelenen yıllarda Kazakistan tiyatrolarının repertuarı, ulusal klasik ve folklorun yanı sıra tarihi oyunlara dayanan sahne eserlerinden oluşuyordu. Klasikler, ideolojik ve sanatsal içeriği, estetik kriterlerin önemi, güncel temaların ve sorunların dile getirilmesi nedeniyle her zaman ilgi odağı olmuştur. Tema, konu, sanatsal dil, imgesel-tür sistemi, ulusal sembolizm ve Kazak halkının yüzyıllar boyunca oluşan ulusal folklorunun ilkeleri- tüm bunlar, sahne sanatının kurallarına uygun olarak bu sanatın sanatsal yaratıcı yaşamına dönüşmüştür. Kazak tiyatrosunun farklı dönemleri kapsayan tüm tarihi boyunca, M. Auezov'un "Enlik-Kebek", "Karagöz", "Abay" (L. Sobolev ile birlikte), G. Musrepov'un "Kız Jibek", "Kozı Korpeş ve Bayan Sulu", "Akan seri-Aktoty" adlı eserleri sahnelenmiş ve her bir sahneleme yorumunda yeni estetik vurgular dikkat çekmiştir. Bu yapımlarda sahne kahramanının manevi dünyası, tutumu, niyetleri ve eylemleri, izleyicilerin ulusal folklorla olan ilgisini birkaç kat artırmıştır. Folklorun şiirsel yönüne, onun manevi değerler, bilgelik, iyilik ve kötülük hakkındaki derin düşünceler hazinesine odaklanan yorumlar, oyunların uzun ömürlü olmasını sağlamıştır.

İlk adı "Köktöbe'de Buluşma" olan "Fudzyama'ya Tırmanış" adlı oyunun sahnelemesine M. Auezov Kazak Devlet Akademik Dram Tiyatrosu'nda başlayan yönetmen A. Mambetov, yazarın edebi dilini, karakterlerinin renkli kişiliklerini, düşünce ve eylemlerinin mantığını inceleyerek, ahlaki ve etik konulara fazla takılmadan, sahne araçlarıyla görünüşte basit temaları ve evrensel anlamları ortaya çıkarmaya çalıştı. Tiyatro eleştirmeni L. Bogatenkova'nın makalesinde "*bu sahne eserinde tiyatronun sanatsal yükselişi, Kazak aktörlerin çağdaş düzeydeki mükemmel oyunculuk becerisi*" vurgulanmıştır (Богатенкова, 1979).

A. Mambetov'un "Toprak Ana" (C. Aytmatov), "Kan ve Ter" (A. Nurpeisov), "Karagöz", "Kara Kıpçak Koblandı", "Abay" (M. Auezov), "Kozi Korpeş ve Bayan Sulu" (G. Musrepov), "Vanya Dayı" (A. Çehov), "Fudzyama'ya Tırmanış" (C. Aytmatov, K. Mukhamedzhanov), "Biz Melek Değiliz" (K. Muhamedzhanov), "Coriolanus" (Shakespeare), "Kral Oedipus" (Sofokles) gibi sahnelediği oyunlar ulusal yönetmenliğe yeni içerik ve sahne dili kazandırarak Kazak sahne sanatının gelişimine ivme kazandırdı. Elbette, A. Mambetov tüm başarılarında esas olarak kendi seçtiği ve güvendiği oyuncuların oyunculuğuna dayanıyordu ve rol dağılımı her uygulamada daha da iyileşiyordu, bu da tamamen doğaldı. Bilindiği gibi, "*oyuncuların oyunculuğu, oyunu yüksek bir sanatsal düzeye çıkarır ve onu sanatsal bir olaya dönüştürür. Bu nedenle, sahne tasarımının yaratıcılığı ve yönetmenin keşifleri, yetenekli oyuncuların oyunculuğu olmadan işe yaramaz*" (Сценическое искусство народа Казахстана, 2014).

O yıllarda başka bir yönetmen A. Rahimov, güncel bir eser arayışındaydı ve bunu hayata geçirmek için oyun yazarı E. Amanşayev'in "Yarıda Kalan Ninni" piyesini seçti. 1986 yılının aralık ayında Kazakistan'da yaşanan olayları konu alan oyun, toplumsal eşitsizliği, toplumun zorlu siyasi ve sosyal durumunu, gençlerin manevi ve ahlaki zayıflığını ima ederek toplumun sosyal ve kültürel yaşamında büyük yankı uyandırdı.

Belirtilen dönemde Kazak tiyatrosu, önceki dönemlere göre yeni temalara, yeni bir sahne kahramanı yaratmaya yönelik eserlere daha fazla ihtiyaç duyuyordu. Bu, o dönemin sosyokültürel talepleriyle, toplumun tiyatrodan beklentileriyle ilgiliydi. SSCB'nin diğer cumhuriyetlerindeki tiyatrolarında olduğu gibi, Kazak tiyatrosunda da dramaturji eksikliği açıkça hissediliyordu. Bu konu giderek ciddi bir soruna dönüşerek, yönetmenlerin ve oyuncuların yaratıcılıklarını geliştirme sürecini engelleyen temel engel haline geldi. Repertuar sorunu bir cumhuriyette ana sorun iken, başka bir cumhuriyette tiyatro grubunun oluşturulması ön plana çıkıyordu, ya da bir cumhuriyette maddi ve teknik altyapının yetersizliği, yerel yazarların olmaması ve ulusal yönetmenlerin eksikliği tiyatroların ana sorunu olarak kalıyordu.

2.3. Azerbaycan Tiyatrosu

Araştırılan dönemde Azerbaycan tiyatrosunda birçok yetenekli oyuncu ve yönetmen vardı ve tiyatronun repertuarı dünya dramaturjisinden seçilmiş eserlerle zengindi. En önemlisi, tiyatrodaki yeni bir lider olan yönetmen T. Kazımov öne çıktı ve o, gizli ya da açık bir şekilde, eski olduğunu düşündüğü tiyatro görüşleri ve ifade araçlarıyla mücadele etti. Ulusal tiyatronun çıkarları için yeni icra güçleri ve yeni oyuncu kendini ifade etme arayışları tamamen doğal kabul edilmelidir. Çünkü ona göre, eski tiyatroların kabul görmüş "gelenekleri", estetik kriterleri ve sanatsal ilkeleri, yönetmenlik ve oyunculuk sanatını kısıtlıyor, tiyatronun kendini ifade etme girişimlerini engelliyordu.

Azerbaycan tiyatrosunda bahsettiğimiz yıllarda kavramsal yönetmenlik şiiiriyle öne çıkan T. Kazımov, İ. Efendiyev'in yeni dramaturji sorusunu ele alan eserlerini ön plana çıkardı. Bu iş birliği, dramaturjide yeni bir lirik-psikolojik stilin ortaya çıkmasıyla ve ulusal sahne sanatında, özellikle de yönetmenlikte yeni bir sanatsal-estetik çizginin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. O dönemin makalelerinde "*oyun yazarlarıyla çalışmayı bilmeyen tiyatrolar, repertuarlarını özgün çağdaş oyunlarla zenginleştiremezler*" gibi naif fikirlerle karşılaşmamız tuhaf geliyor (Минкевич, 1964).

Bu dönemde, tüm Türk dilli tiyatrolarda olduğu gibi, Azerbaycan'ın sahne sanatında da ideolojik ve estetik eğilimler göze çarpıyordu. Bu eğilimler, sosyo-kültürel bir talep olarak şekillenmiş ve tiyatroyu muhafazakâr çerçevelerin yıkılmasına itmiş ve doğal olarak, kendilerinde bu cesareti hisseden sanatçıların çabaları da zaten başlamıştı. Eleştirmenlerin yazdığı gibi, "*tiyatrodaki yaratıcı kadronun yenilenmesi süreci, sadece içeriği değil, oyunların biçimini de kapsayan, çok yönlü ve geniş çaplı bir süreçti*" (Сәфәров, 1974) ve bu süreç, çoğu zaman, yaşamın gerçekliği ile sahne gerçekçiliğinin uyumuna ilişkin sanatsal ve estetik koşullara uygundu. Azerbaycan tiyatrosunda stil değişiklikleri belirgindi ve repertuar politikasında temel niteliksel farklılıklar gözlemleniyordu.

Azerbaycan tiyatrosunun belirtilen dönemde yönetmenlik sanatındaki başarılarına, T. Kazımov'un yanı sıra M. Memmedov, A. Şerifov, A. Guliyev, A. Kazımov, M. Farzalibeyov ve diğerleri de yaratıcıları ile katkıda bulundular. O dönemin repertuarında C. Memmedguluzade'nin "Deliler Toplantısı", H. Cavid'in "İblis" (yönetmen M. Memmedov), N. Hikmet'in "Aşk Efsanesi" (yönetmen A. Şerifov), Shakespeare'in "Fırtına" (yönetmen T. Kazımov), N. Hazri'nin "Sen Yanmasan" (yönetmen A. Guliyev), "Garip Çocuk" (yönetmen A. Kazımov), "Sevgililerin Cehennemde Vüsalı" (yönetmen M. Farzalibeyov) ve İ. Efendiyev'in eserleri söylediklerimizin kanıtıdır.

Bu dönemin yönetmenlik sanatındaki başarıları arasında, Azerbaycan ulusal sahne kültüründeki konumu, sanatsal ve estetik ilkeleri, sahne çalışması yöntemiyle diğer meslektaşlarından tamamen farklı olan, olağanüstü bir tiyatro eleştirmeni, bilim adamı, oyuncu ve yönetmen olan M. Memmedov özellikle dikkat çekmektedir. "Köylü Kadın", "Aligulu Evleniyor", "Canlı Ceset", "Hayyam", "İnsan", "Delilerin Toplantısı", "İblis" ve diğer oyunlar, M. Memmedov'un Azerbaycan tiyatrosu ve ulusal yönetmen sanatı için yeni olanı, sanatsal yönü benimsediğini, dramatik sahne kültürünü yenilmez ilham ve ustalıklarla zenginleştirdiğini açıkça gösterdi. Profesör Yaşar Garaev'e göre, *"onun olayları değerlendirmesinde, oyuncuların ve yönetmenin kahramanlara karşı tutumlarının ifadesinde çağdaşlık büyük ölçüde yansıtılmıştır"* (Səfərov, 2013).

2.4. Özbek Tiyatrosu

Bu süreçler, az ya da çok, Özbek tiyatrosunda da gözlemlenmiştir. Özbek ulusal dramaturjisinin ve profesyonel tiyatro topluluklarının oluşumu, yetenekli oyuncuların yetiştirilmesi ve ulusal tiyatronun yönetmenlerinin faaliyetleriyle yakından ilgilidir. Çünkü, geçen yüzyılın 70'li yıllarından itibaren, ulusal gelenekleri benimsemiş yönetmenler, yaratıcı toplulukla birlikte zengin sanatsal ve estetik içeriğe sahip oyunlar yaratmaya çalışmaktadır. 80'li yıllarda Özbek tiyatrosu, çeviri dramaturjisine ve dünya klasiklerine yöneldi. Tam da o yıllarda yönetmen B. Yuldaşev, "Zengin ve Uşak" adlı oyunu hazırladı. Bu, *"perestrojka" döneminde ulusal klasiklere geri dönüş idi. Burada oyun biraz farklı bir şekilde sunuldu. Yönetmenin ana fikri, piyesin çatışma temeli, ahlaki ve manevi değerlerin ahlaksızlıkla mücadelesi olarak gösterildi"* (Tulaxujayeva, 2015).

Yönetmen B. Yuldoşev'in "Maysara'nın Yaramazlıkları" adlı oyununun sahnelenmesi oldukça beklenmedik bir sanatsal olaydı. Bu sahnelemeyle ulusal tiyatroyu köklerine, meydan gösterilerinin estetiğine, tören geleneklerine geri döndürdü. Burada *"gelenek ve modernlik, sanatsal-estetik bir formatta birleşti. Tam da bu dönemde tiyatro, geleneklerin pençesinden kurtulmuş gibi hissetti"* (Злотникова, 1979) ve o zamana kadar yasak olan yaratıcı özgürlüğünü kazandı.

20. yüzyılın sonlarında gözlemlenen folklorik-etnografik tarz, Özbek tiyatrosunun tarihinde giderek önemli bir yer edinmeye başladı. Bu tarzda sahnelenen oyunlar, özellikle 70'li ve 80'li yıllarda Özbek tiyatrosunun tarihindeki önemini korudu. Ancak, o dönemde Özbek tiyatrosunun seçilmiş ulusal geleneklere sadık kalarak başarıya ulaşmasının zor olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle, Özbek sahnelerindeki şakalar ve komediler, kukla ve maske gösterileri, "Katta Oyun", "Makom Ufori" gibi ulusal oyunlar, modern dönemin yeni estetik kriterlerine uyarlanarak benzersiz performans stilleriyle sahnelendi.

O dönemde sosyal ve kültürel ortamda yerleşen modernizm ve avangart sanat düşüncesi, yüzyıllık gelenekleri birleştirerek sanatın güncelliğinin güvenilir bir garantörü olabilir. Özbek tiyatro yönetmenlerinin, zamanın sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak amacıyla ulusal tiyatronun felsefesini değiştirmeye çalışması tesadüf değildir. Bu açıdan, A. Hojakuliyev'in "Eski Maçit" tiyatrosunda sahnelenen "Raksu Samo" oyunu, bir örnek olarak gösterilebilir. Bu oyunda, sahnenin yönetmen tarafından yorumlanması, estetik sahneleme stili, ideolojik ve sanatsal özgünlük açısından çok ilginçti.

Geçen yüzyılın 80'li yıllarında, Özbek sahne sanatının biçimi ve içeriği arayışında umut verici eğilimler gözlemlendi. Bu dönemde, ünlü yönetmen Bahodir Yuldoşev ve sanatçı Georgiy Brim'in yaratıcı iş birliği, sanatta benzeri görülmemiş reformlar için zemin hazırladı. Bu yaratıcı iş birliği sayesinde, sahne alanı ile seyirci salonu arasında somut bir bağlantı biçimi bulundu. Örneğin, Hamza Niyazi'nin ünlü eserinden uyarlanan "Maysara'nın Yaramazlıkları" adlı oyunda sahnede hem oyuncular hem de seyirciler vardı. Böylece, *"yönetmen seyircileri sahne alanına oturarak, her taraflarını sandalyelerle çevreledi ve tiyatrodaki sandalyeleri branda ile örttü"* (Злотникова, 1978) bu da oyunun yorumlanma koşullarına uygundu.

Bu yıllarda Özbek tiyatrosu, imgesel şiirsel anlatımdan kurtulmaya çalışıyordu, oyunculuk becerisi ise kaybın yarısını telafi etmeye çalışıyordu. Bu tür girişimlerin, yönetmenliğin biçim ve içerik, sanatsal tiyatro araçları arayışında mümkün olması gayet doğaldı. O dönemde *"ulusal yönetmenlik, birlik ve Avrupa tiyatrolarında gerçekleşen sanatsal yaratıcı süreçlerden yararlanıyordu, başkalarının başarılarını her türlü yolla çoğaltmamaya, en azından onları uygulamaya özen gösteriyordu ve bireysel stilin geliştirilmesinin gerekliliğini açıkça anlıyordu"* (İsrafilov, 2001).

Bu dönemde tiyatro, ideolojik ve estetik ilgisini geleceğe değil, geçmişe, unutulmaya başlayan meydan gösterilerinin estetiğine odakladı. Yaratıcı kolektifin sanatsal ifadesini, bir zamanlar burada var olan sanatsal ifadenin gelenek biçiminde yeniden canlanması olarak kabul etmek mümkündür. Özbek tiyatrosunun deneyimini incelerken, onun ideolojik ve estetik eğilimlerini araştırırken, açık hava gösterilerinin popüleritesinin özellikle geçen yüzyılın 90'lı yıllarda arttığı dikkat çekiyor. Yukarıda bahsedilen deneyimden yararlanarak, Gençlik Tiyatrosu'nun sanat yönetmeni Nabi Abdurahmonov, tiyatronun önüne özel bir amfiteyatro inşa ederek açık hava gösterisi hazırladı. Böylece, 20. yüzyılın sonunda Özbek tiyatrosu meydanlara çıktı, eski özüne ve sanatsal hedeflerine geri döndü ve insanların estetik doğasına etki ederek onları düşünme ve aydınlanma yoluna yönlendirdi. Başka bir deyişle, burada olağandışı bir şey yoktu, sadece N. Abdurahmonov sayesinde tiyatro eski doğasına, meydanlara geri döndü.

2.5. Kırgız Tiyatrosu

Bilindiği üzere, o dönemin Sovyet tiyatrosunda, ulusal tiyatrolar da dahil, her yıl yeni repertuar oluşturulurken, kural olarak dünya ve Rus klasiklerinin eserlerinin dahil edilmesi zorunluydu. Bu nedenle, geçen yüzyılın 70'li yıllarındaki Kırgız tiyatrosunun afişlerine bakarsak, bu ilkenin kayıtsız şartsız uygulandığını görürüz. O yıllarda Kırgız Devlet Akademik Dram Tiyatrosu'nda G. Figueiredo'nun "Ezop", Shakespeare'in "Romeo ve Juliet", "Othello", "III. Richard", A.N. Ostrovsky'nin "Masum Suçlular", N.V. Gogol'un "Evlilik", Karel Čapek'in "Anne", Garcia Lorca'nın "Bernardo Alba'nın Evi" ve B. Brecht'in "Cesaret Ana ve Çocukları" adlı oyunlar sahnelendi. Bu oyunlar, bahsettiğimiz repertuar politikasının somut bir tezahürüydü.

İncelediğimiz dönemin başında, Kırgız Devlet Akademik Dram Tiyatrosu'nun yönetmeni B. İbraev, Shakespeare'in "Romeo ve Juliet" trajedisini sahneledi. "Romeo ve Juliet" in Kırgız sahnesine ne kattığını düşünürsek, yönetmenin görüşüne göre, burada toplumsal yaşamın kusurlarını, aileler arasındaki düşmanca ilişkilerin trajedilere yol açtığını gösterdiğini söylemek gerekir. Yönetmen, tiyatro dışı baskıya boyun eğmenin yararsızlığından yola çıkarak, soyut bir düşmanlıktan değil, romantik aşk uğruna kurban olmanın mutluluğu fikrinden hareket etti.

Yönetmen İ. Rıskulov'un önderliğinde ise Oş Kırgız Dram Tiyatrosu, beş-altı yıl içinde Kırgızistan'ın en ileri tiyatro topluluğu haline geldi. Tiyatronun hızlı bir şekilde yüksek bir yaratıcı düzeye yükselmesi, bir yandan topluluğun büyük yaratıcı potansiyelini kanıtlarken, diğer yandan yönetmen İ. Rıskulov'un yeni tiyatro görüşlerinin geçerliliğini teyit etti. Onun sahnelediği C. Aytmatov'un "Beyaz Gemi", M. Gaparov'un "Güneş Adası", M. Baydiev'in "Eski Masal", B. Zakiev'in "Yarın Yeni Yıl", M. Gorki'nin "Ayaktakımı Arasında", N. Dumbadze'nin "Korkma Anne" adlı oyunları o dönemde gerçek bir sanat olayı olarak algılandı.

Yönetmenin yaratıcı özellikleri hakkında yazan eleştirmenlerin görüşüne göre, onun faaliyetleri ilgi odağı olduğundan, şu görüşe katılmamak zor: *"İ. Rıskulov'un metaforik unsurları tiyatrodaki sunma ilkeleri, onun sanatsal buluşmalarında oldukça etkileyiciydi, ancak aynı zamanda sahne eserlerinde profesyonel açıdan eksiklikler de göze çarpıyordu"* (Кульмамбетов, 2017). İlginçtir ki, 1984 yılına kadar Oş Kırgız Dram Tiyatrosu, Kırgız ulusal sahne sanatının önde gelen tiyatrosu olarak hem başkentteki hem de yerel tiyatro uzmanlarının büyük ilgisini çeken ve en karmaşık yaratıcı görevleri çözebilen güçlü bir kadroya sahipti. İ. Rıskulov'un yönetiminde Oş Tiyatrosu, daha sonra ünlü olan oyun yazarı Murza Gaparov'un "Güneş Adası" adlı oyununu Kırgız izleyicilere sundu. Bu, sahne edebiyatının zenginleştirilmesi açısından oldukça önemli ve anlamlı bir olay olarak değerlendirilebilir. Öncelikle, her zaman yenilik arayan İ. Rıskulov, sonunda M. Gaparov'da kendisiyle aynı görüşte bir oyun yazarı buldu. Ayrıca, Kırgız tiyatrosunun, üretken oyun yazarının yeteneğinin edebi ve sanatsal "ürünleri" ile repertuarını zenginleştirme fırsatı bulması ve "Güneş Adası"nın sahne versiyonunun bu açıdan beklentileri karşılayabilmesi de en az bunun kadar önemlidir. "Güneş Adası"ndan sonra "Kader Gecesi" adlı oyunu yazan M. Gaparov, 80'li yıllarda "Nehirlerin Gürültüsü", "Razi'yi Hatırlama...", "Evimizin Karlson'u", "Tuzlu Bozkır", "Kadınlar Denizi" gibi ünlü dramatik eserler yazdı ve dramaturjik üretkenliği sayesinde Kırgız tiyatrosunun repertuar sorunlarını bir süreliğine çözdü.

2.6. Türkmen Tiyatrosu

Diğer bir Türk dili konuşulan ülke olan Türkmenistan'da repertuar sorunu farklı bir şekilde çözüldü. Böylece, uzun yıllar boyunca Türkmen tiyatro sanatı, ideolojik ve sanatsal yönelimini ağırlıklı olarak destan ve efsanelerden oluşan edebi eserlere dayandırdı. Aynı zamanda, repertuar seçerken farklı halkların dramaturji örnekleri de göz ardı edilmedi. Gerçeklere bakıldığında, ülkenin tiyatrolarının farklı zamanlarda seyircilere V. Shakespeare'in "Othello", "Romeo ve Juliet", "III. Richard", "Uysal Kadın", G. Figueiredo'nun "Ezop", K. Simonov'un "Rus Halkı", K. Goldoni'nin "İki Efendinin Uşağı", J. Molière'in "Aşk Doktoru", Said Ahmed'in "Gelinlerin İsyanı", A. Tsagareli'nin "Hanuma", C. Aytmatov'un "Kırmızı Eşarp", N. Gogol'un "Müfettiş", Euripides'in "Medea" ve diğer oyunlar takdim edildi. Konu ve tür bakımından temelde farklı olan bu oyunlar, repertuarın zenginleştirilmesinden çok, ulusal tiyatro kültürünün ve ülkenin tiyatrolarının yaratıcı görünümünün niteliksel değişimini belirlemiş ve yönetmenlik sanatının sahne dilinin zenginleşmesine, oyuncuların sanatsal becerilerinin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

Dünya klasikleri ile birlikte, Türkmenistan sahnelerinde zaman zaman yerli yazarların eserleri de sahnelendiğini belirtmek gerekir. Böylece, ulusal folklorun örnekleri olan "Tahir ve Zühre", "Huyrlukga ve Hemra", "Ferhad ve Şirin" destanlarının yanı sıra, H. Daryayev'in "Kader", K. Kuliyev'in "Gizli Elçi", B. Seytakov'un "Çeyiz", A. Mamilliyev ve M. Seytniyazov'un "Yabancı" ve diğer Türkmen yazarların oyunları da sahne hayatına dahil edildi.

Geçen yüzyılın 70'li yıllarında Türkmen tiyatrolarında çocuk izleyicilere karşı tutumdan ayrı olarak bahsetmek gerekir. Çünkü, ülkenin çeşitli tiyatrolarında çocuk repertuarına özel önem veriliyordu. Bu dönemde, çocuk izleyicinin psikolojik ve estetik algısını yansıtan eserler ortaya çıktı. Bunlar arasında A. İşanguliyev'in "Sihirli Kelime" ve "Ejderha Yaşıyordu", S. Mikhalkov'un "Açgözlü Tavşan" adlı eserleri ile "Kurt ve Tilki", "Cesur Tavşan", "Hayallerimin Prensesi", "Aldar Kose", "Kör Karga", "Cesur Hudayberdi" gibi halk masallarından esinlenerek hazırlanan oyunlar genç izleyicilere sunuldu.

İncelenen dönemde, Türkmenistan'daki tiyatrolarda, özellikle Alp Arslan Ulusal Dram Tiyatrosu, A.S. Puşkin Devlet Rus Dram Tiyatrosu, Mollanepes Türkmen Öğrenci Tiyatrosu ve diğer tiyatrolarda ulusal tiyatro repertuarının oluşturulması ve ulusal tiyatro başarılarının tanıtılması amacıyla yürütülen ideolojik ve estetik arayış süreci dikkat çekiyor. Uzun yıllar süren yaratıcı arayışların başarılı sonuçlar vermesi ve Türkmen tiyatrosunun faaliyetlerinde yepyeni bir aşamaya girmesi gayet doğaldır. Bu yıllarda tiyatro hem ülke içinde hem de dışında tanınır hale geldi ve Türkmen sahne sanatçılarının yaratıcılığı hakkında uluslararası kamuoyu oluştu. *"Tiyatro, dramaturji ile birlikte yüzyılın estetik gerekliliklerini, zamanın sosyal taleplerini yerine getiriyor. Aralarındaki iletişim, etki ve yardım karşılıklıdır. İşte bu tür bir yaratıcı birliktelik, bu sanatların mutlak koşulu ve meşruiyeti haline gelmiştir"* (Məmmədov, 1977). Bu model sayesinde, Türkmenistan ulusal tiyatro sanatlarında hem yönetmen ve oyuncu seçimi ve yerleştirilmesinde, hem repertuar politikasının oluşturulmasında, hem de tiyatronun genel ideolojik ve sanatsal imajının şekillenmesinde önemli adımlar atılmıştır.

2.7. Tatar Tiyatrosu

Türkçe konuşan tiyatroların etkili bir üyesi olan ve yüz yıldan fazla bir tarihe sahip olan Tatar tiyatrosu, yarı profesyonel basit oyunlardan bu sanatın yüksek düzeyde gelişmiş biçimlerine benzersiz bir sıçrama yaparak uzun bir gelişme yolundan geçmiştir. Geçen yüzyılın 70'li yılları, Tataristan tiyatrosu için birçok olayla dolu önemli yıllar olmuştur. Bunlar arasında, Moskova Devlet Tiyatro ve Sanat Enstitüsü'nden mezun olan Marsel Selimcanov'un gelişi özellikle dikkat çekicidir. Kısa bir süre içinde, herkesin bu tiyatroya sadece bir yönetmen değil, bir lider geldiğini anlaması çok uzun sürmedi. Genç yönetmen, Şepkin Okulu mezunları arasında kendisiyle aynı görüşte olanları buldu ve on yıllardır şekillenen aktör tiyatrosunun dünya görüşünü farklı bir açıdan değerlendirdi. M. Selimcanov, bu konudaki keyfi kararların, uzun yıllar boyunca yerleşmiş gelenekleri bozarak ve yenilerini yaratmadan eskilerini yok ederek ciddi sonuçlar doğurabileceğini açıkça anlıyordu. Zamanla G. Kamal Tatar Devlet Dram Tiyatrosunun canlı gelenekleriyle örtüşen yeni formların yaratıcı bir sentezini başardı. Başından itibaren, yeni genel yönetmen, tutarlı adımlar atarak yaratıcı ekiple açık bir yaratıcı diyalog kurdu. İlk yapımları, yönetmenlik hayal gücü ve özgün sahne çözümleri ile aktör kadrosunu tek bir amaç etrafında bir araya getirme becerisiyle dikkat çekti.

"Amerikalı" ve "Sönmüş Yıldızlar" adlı oyunlar sadece estetik bir olay olmakla kalmadı, aynı zamanda ulusal tiyatro yönetmenliğinde yeni bir isim olan Marsel Selimcanov'un sanatsal tarzını topluma tanıttı. O dönemde M. Selimcanov'un yapımları, ulusal tiyatronun gerçek izleyici kitlesini belirlemede somut bir sanatsal başarı formülü oluşturdu. Bu yıllarda K. Tinçurin'in edebi mirasına yönelme eğilimi gözlemlendiğini ekleyelim. Yazarın şiirsel tiyatrosu, tipolojik ve kronolojik olarak B. Brecht'in epik tiyatrosuna yakındı ve o yıllarda Sovyet izleyicisine yenilikçi olarak sunuldu. Başka bir deyişle, oyunun en yüksek amacına uygun olarak seçilen yorumlama kararında, karakterlerin eylem çizgisi değiştirildi, bu nedenle "Mavi Şal" piyesi "Tahir ve Zühre" eserinden farklı bir şekilde yorumlandı ve o dönemin toplumsal ruhunun estetik ifadesi olarak daha etkileyici bir anlam kazandı.

Bu dönemde Tatar tiyatrosunun çağdaş dramaturji ile ilişkileri biraz karmaşık hale geldi. Ancak, A. Gilyazev ve A. Yakhin'in "Şamil Usmanov" adlı oyunundan sonra M. Selimcanov, Tufan Minnullin'i yeni bir yazar olarak keşfetti ve "Milyauşin'in Doğum Günü" adlı oyunun başarılı sahnelenmesiyle başlayan yaratıcı işbirliği, tiyatronun çağdaş dramaturji ile ilişkilerinin temel gelişim çizgisini büyük ölçüde belirledi. *"Gerçekçi, ilerici tiyatro sanatı için verilen mücadelenin, yeni bir yaşam, insanın mutluluğu, onun aydınlanması, yeni fikirler için verilen bir mücadele olduğu"* açıklı (Ağayeva, 2012).

Her tiyatronun kendi oyun yazarını bulması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir, ancak bu durum tiyatronun stiline sınırlanmasına ve estetik sahne ifadesinin sistematikleşmesine yol açabilir. Dramaturji, çeşitli türlerde çalışarak tiyatronun aktif çabalarına yardımcı olmaya çalışsa da, bu her zaman başarılı olmamakta ve bu süreçte yaratıcı tekrarlar, tema ve ifade monotonluğu kaçınılmaz hale gelmektedir.

2.8. Başkurt Tiyatrosu

Tataristan tiyatro kültüründe görülen sanatsal ve estetik süreçler, coğrafi olarak ona yakın olan Başkurdistan tiyatrosunda da gözlemlenmiştir. Burada öncelikle, Başkurdistan ulusal sahnesinin oluşumunda folklorik edebiyatın büyük rol oynadığını belirtmek gerekir. O yıllarda, toplumun tiyatro kısmının oluşumunu sağlayan repertuar, tiyatronun faaliyetleri sırasında ağırlıklı olarak dört yönde: ulusal klasikler, yabancı, Rus ve çağdaş ulusal piyesler sayesinde şekillendi. Başkurt tiyatro sanatının yükselişinin, yönetmen Ş. Murtazina'nın verimli yaratıcı faaliyetleri sayesinde mümkün olduğu da doğrudur. Tam da onun sahnelediği Shakespeare'in "Macbeth", M. Karim'in "Ay Tutulması Gecesi" ve L. Leonov'un "Saldırı" adlı oyunları, Başkurdistan ulusal tiyatrosunun niteliksel olarak yeni bir gelişme dönemi başladı. Kuşkusuz, yeni dramaturjik ve sahne biçimlerinin benimsenmesi süreci hiç de kolay olmadı. Başkurdistan'ın önde gelen oyun yazarı ve şairi Mustay Karim, güncel bir sorunla ilgili olarak topluma şöyle seslendi: *"Ulusal geleneklerimizi incelerken, bunların değişmez ve donmuş olduğu sonucuna vararak hata yapmıyor muyuz? Bunun nedeni, bu geleneklere karşı çok dikkatli olmamız mı, yoksa onlara köle olmamız mı?"* (Карим, 1975).

Ş. Murtazina, V. Sayfullin, L. Valiyev, R. İsrailov gibi yönetmenlerin yaratıcı çabaları sayesinde, 1970-1980'lerde Başkurt tiyatrosunun oyunları, araştırma ve deneylerin keskin bir şekilde yoğunlaşmasıyla dikkat çekti. Bu, öncelikle yazarların ve yönetmenlerin ortak yaratıcılığında, folklorik kaynakların kullanımında ve çağdaş dönemin sorunlarının yansıtılmasında kendini gösterdi. Bu bağlamda, dramaturjide yeni türler yaratıldı, yönetmenlikte özgün formlar arandı.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, XX. yüzyılın sonlarında, diğer Türk halklarının tiyatro kültüründe olduğu gibi, Başkurt tiyatrosunun sanatsal ve estetik yükselişi, yaratıcı kolektiflerin, özellikle de yönetmenlerin başarılı çalışmaları ve ulusal dramaturji sayesinde mümkün oldu. M. Gafuri Başkurt Devlet Dram Tiyatrosu'nun tüm Sovyetler Birliği çapında tanınması ve eşsiz bir ün kazanmasında yönetmen Rifkat İsrailov'un katkıları özellikle belirtilmelidir. M. Karim'in "Ay Tutulması Gecesi" adlı oyunu, onun yönetmenliğinde Moskova tiyatrocularını etkilemiş ve bu, Başkurt tiyatrosunun ideolojik ve estetik zaferinin bir göstergesi olmuştur.

Geçen yüzyılın 80'li yıllarının başında, R. İsrailov, sanatçı T. Enikeev ve besteci R. Hasanov ile birlikte M. Gafuri Tiyatrosu'nda yaratıcılığın "acı verici yollarına" adım atmaya başladı. Ve ilk sahne eserleri "Bu Kader Değil" (M. Karim), "Gönderilmemiş Mektuplar" (G. Kutuy), "Galiya" (T. Tagirov), "Üç Kız Kardeş" (A. Çehov) ile R. İsrailov, Başkurt tiyatrosunun ideolojik ve sanatsal yönünü belirledi. *"Olağanüstü yeteneğe sahip bir sanatçının eserleriyle tanıştığımızda, anlaşılması zor yasalar, hatta gizemlerle karşılaştığımız"* bir sır değildir (Завьялова, 1977).

Bu dönemde Türk halklarının tiyatro kültüründe stilistik değişiklikler meydana geldi, repertuar politikasında temel niteliksel farklılıklar belirginleşti. Doğru, ulusal yönetmenliğin yaratıcılığında yerini almış ve yeterince sağlamlaşmış yöntemler de işlevini sürdürüyordu. Ancak önemli olan, az çok yenilikçi bir duyarlılığa sahip sanatçıların kendi yaratıcılıklarına yeni bir bakış açısıyla bakmak zorunda kalmış olmalarıdır.

3. SONUÇ

20. yüzyılın sonlarında Türk halklarının tiyatro yaşamında göze çarpan ideolojik ve estetik eğilimleri inceleyerek şu sonuca varılabilir:

- Hem başkentte hem de başkentten uzak şehirlerde yeni tiyatroların kurulması, modernlik fikrinden hareketle faaliyet göstermeye başlayan tiyatro grupları, sosyal ve kültürel süreçleri zenginleştirme fırsatı yaratarak Türkiye'nin kültürel yaşamında giderek daha aktif bir rol oynamaya başladı.
- SSCB'ye dahil olan Türk dilli halkların tiyatro sanatı, "biçim olarak ulusal, içerik olarak sosyalist" ilkelerin engelinin aşamadı, çünkü aynı merkezden yönlendirilen kültür politikası rotasında ilerlemek zorundaydı.
- Bu siyasi alanda, söz konusu dönemde bulunan her bir Türk dilli tiyatro, sanatsal deneyimlerinde soyut bir kavram olan "Sovyet tiyatrosu"nu gerekçelendirmek zorundaydı. O dönemin dramaturjisi de tiyatroları "güncel" konular ve "ideal" eserlerle çerçeveleyerek yaratıcı faaliyetlerini sınırlıyordu.
- İncelediğimiz dönemde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve diğer ülkelerde yeni oyun yazarları, yönetmenler ve oyuncular ortaya çıkmıştı. 20. yüzyılın sonlarında, söz konusu tiyatrolarda, hem dünya hem de yerli klasiklerin örnekleriyle eşit düzeyde, yetenekli çağdaş yazarların eserlerine dayanan oyunlar gerçek bir kültürel olay haline geldi.
- Türk dilli halkların ulusal kimlik bilinci, tiyatro kültürünün gelişen yaratıcılığıyla uyumlu bir şekilde bağlantılıydı.

KAYNAKÇA

- Ağayeva, N. (2012). *Teatr: tənqid və tənqidçilər*. Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 88.
- Богатенкова, Л. (1979). *Современное казахское сценическое искусство*. – Алма-Ата: Наука, 182.
- Cəfərov, C. (1974). *Azərbaycan teatrı*. Bakı: Azərnəşr, 279.
- Иманкулов, Дж. (2003). *Айтматов и театр*. Бишкек: Учкун, 158.
- İsrafilov, İ. (2001). *Azərbaycan milli rejissor sənətinin poetikası*. Bakı: Elm, 120.
- Карим, М. (1975). Праздники остаются в нас // Москва: Журнал «Театральная жизнь», №19, 193.
- Кульмамбетов, Ж. (2017). *Кыргыз театры*. Бишкек: Турар, 455.
- Məmmədov, M. (1977). *Teatr düşüncələri*. Bakı: İşıq, 77.
- Минкевич, Д. (1964). *Адиль Искендеров*. Баку: АЗТО, 114.
- Səfərov, C. (2013). *Azərbaycan teatr antologiyası: [2 cildə] / Rejissor və müasirlik*. Bakı: E.L., 99.
- Сценическое искусство народа Казахстана*, (2014). Алматы: Eko Press, 110.
- Tulaxujayeva, M. (2015). *Teatr tankidçiliği*// Taşkent: Sanat.
- Yüksel, A. (2019). *Uzun yolda bir mola: Türkiye'de tiyatronun serüveni*. İstanbul: Habitus Yayıncılık, 44-45.
- Завьялова, Л. (1977). *Акира Куросава*. Москва: Искусство, 81.
- Злотникова, Т. (1978). *Ради общего будущего*. Москва: Театр №8, 37-40
- Злотникова, Т. (1979). *Люди в неживом мире*. Москва: Театр №11. 38-40